

SHARQNI O'RGANISH KUTUBXONALARDAN BOSHLANADI

ИЗУЧЕНИЕ ВОСТОКА НАЧИНАЕТСЯ С БИБЛИОТЕК

STUDYING THE EAST STARTS WITH LIBRARIES

Izzatillo Olimov Saidmurod o'gli**O'zbekiston davlat san'an va madaniyat instituti****Kutubxona – axborot faoliyati fakulteti 3-kurs talabasi****Electron pochta: Izzatilloolimov7735@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582050>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot - kutubxona tizimi rivoji, ilm-fanda ta'limda, axborotlar yetkazib beruvchi, dunyo tillari, adabiyotini, tarixini o'rganishda – Sharqshunoslik universiteti kutubxonasining faoliyati bilan tanishasiz.

Kalit so'zlar: axborot, metod, texnologiya, internet, shtrix kod, RFID, dissertatsiya, avtoreferat, resurs, elektron nusxa.

Аннотация: В этой статье вы узнаете о развитии информационно-библиотечной системы, науке и образовании, поставщике информации, языках мира, литературе, изучении истории - деятельности библиотеки Восточного университета.

Ключевые слова: информация, метод, технология, интернет, штрих-код, RFID, диссертация, реферат, ресурс, электронная копия.

Abstract: In this article, you will learn about the development of the information-library system, science and education, information provider, world languages, literature, history study - the activities of the library of the University of Oriental Studies.

Keywords: information, method, technology, internet, barcode, RFID, dissertation, abstract, resource, electronic copy.

Sharqshunoslik termini X asrning ikkinchi yarmidan qo'llana boshlaganligi barchaga ma'lum. «Axborot madaniyati» tushunchasi esa axborotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatish tushunchasini beradi. Ma'lumki, yangi, postindustrial jamiyatda moddiy boyliklar ishlab chiqarish emas, balki axborotlarni qayta ishlash asosiy o'rinni egallab bormoqda. Ya'ni ijtimoiy-madaniy jarayonlarda axborot to'plash, uni qayta ishlash va uzatish imkoniyatlari naqadar oshib ketganligi oxir-oqibatda jamiyatning umumiy taraqqiyoti omiliga aylanadi.

Missiya – kutubxona nima ekanligi, u nimaga intilishi, o'z faoliyatida qanday maqsad va vositalardan foydalanishga tayyor ekanligi haqida umumiy tasavvur beradi. Ta'lim muassasasining kutubxonasi axborot-kutubxonachilik ta'minotini belgilab beruvchi tarkibiy markazi, mediata'lim, shaxsning o'z-o'zini joriy etishiga yordam ko'rsatuvchi axborot olish madaniyatini shakllantirish bazasi sanaladi. Maqsad va vazifalar Bu bo'linga foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish, axborot va ma'lumotnoma-bibliografiya ishlarini tashkil etish, yangi axborot texnologiyalarini joriy etish ishlari kiritiladi. Har yili reja asosida ushbu davr uchun ayrim dolzarb ish yo'nalishlarini kiritish mumkin. Masalan: yangi axborot texnologiyalarini va kutubxonachilik-axborot jarayonlarini kompyuterlashtirish, kutubxonachilik amaliyoti shakllari, metodlari va texnologiyalari assortimentini kengaytirish, foydalanuvchilarni axborotga, bilimlarga, g'oyalarga, madaniy qadriyatlarga kirib borishlarini

ta'minlashda, ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishda yordam berish; kutubxonani rivojlantirish uchun loyihalar ishlab chiqish, alohida xizmatlarni amalga oshirish, homiylik bilan aloqalar o'rnatish va hokazo.

Shunday bir sharoitda axborot madaniyatini egallash jamiyatning har bir a'zosi, ayniqsa, yoshlar uchun juda muhimdir. 2013 yilda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi KOICning grant mablag'lari hisobiga ToshDShI'da elektron kutubxonaga ta'mirlanib, zamonaviy texnika bilan jihozlandi va ishga tushirildi. Hozirda TULIP dasturi asosida adabiyotlarning elektron katalogi yaratib kelinmoqda. Jami fondning 80 foizi elektron katalogi yaratildi. Kutubxonaga RFID tizimida ish olib bormoqda. Kitobxonalar haqidagi ma'lumotlarni TULIP dasturining kitobxonalar haqidagi ma'lumotlar bazasiga kiritib ularga shaxsiy shtrix kodlar va parollar berilgan, ular internet orqali kutubxonaga saytiga kirib, o'zlariga kerak bo'lgan ma'lumotlarni oladilar. Ze'ro kutubxonalar ishini zamon ruhida qayta qurish, axborot-bibliografik xizmat ko'rsatish madaniyati va sifatini yuksaltirishdagi dastlabki qadam – kutubxonaga jarayonlarini avtomatlashtirishdan, ularni eng yangi texnologiyalar bilan jihozlashdan iborat.[3]

Hozirgi kunda kutubxonaga faoliyatini baholashning asosiy mezonini mavjud bo'lib, faqat kutubxonada emas, balki butun dunyoda yig'ilgan axborot-resurslariga to'liq kirish imkoniyatini berish tartibi boshlanadi. Bu markazlar zamonaviy texnika jihozlari: 102 ta kompyuter nusxa ko'chirish, skaner, televizor, musiqiy markaz bilan ta'minlangan. Ijtimoiy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassislari o'quv rejalaridan o'rin olgan maxsus kurslarga tegishli bo'lgan o'quv, uslubiy va ilmiy adabiyotlar bilan muntazam to'ldirib borilmoqda, xususan joriy yilda o'zbekiston respublikasi, MDH davlatlari, xususan, Rossiya federatsiyasida nashr qilingan adabiyotlar sotib olinadi. Bundan tashqari, mutaxassis tayyorlovchi kafedralar qoshida ham kutubxonalar mavjud bo'lib, ularning fondi bevosita xorijiy sharq va g'arb tillaridagi kitoblardan iborat. Professor-o'qituvchilar va ilmiy tadqiqotchilar uchun professor Sh. M. Shomuhamedovning shaxsiy kutubxonasi va yapon, koreys, hind, fors, turk kafedralari qoshida ham kutubxonaga tashkil etildi. ToshDShI kutubxonasida 250 ta o'rindiqqa mo'ljallangan o'qish zali mavjud bo'lib, yotoqxonada 50 ta o'rindiq, asosiy o'quv zalidagi o'rindiqlar soni esa 110 tani tashkil etadi. Kafedra kutubxonalarida 90 ta o'rindiq bor. Asosiy fondlarimiz quyidagilardan iborat: O'quv adabiyotlari, Noyob va nodir qo'lyozmalar, Chet el adabiyoti, Dissertatsiyalar, Vaqtli matbuot nashrlari, Elektron adabiyotlar. Kutubxonaning asosiy fondi 33 700 nomdagi 201 100 nusxadan iborat, shundan 18 000 nomdagi kitoblarning TULIP dasturida, 10 000 ga yaqin nomdagi kitoblarning esa IRBIS va KARMAT dasturi asosida elektron katalogi tuzilgan. Tilshunoslik kafedrasida talabalarga qulaylik yaratish maqsadida maxsus kutubxonalar tashkil etilgan. Uning asosiy fondini sharq tillari va adabiyoti, tarixi, falsafasi, iqtisodi va siyosatiga oid adabiyotlar tashkil etadi. Hozirgi kunda kitobxonalar soni 7 050 kishini tashkil qiladi va 3 ta abonement bo'limi va 13 ta qiroatxona talaba va professor-o'qituvchilarga xizmat qilib kelmoqda.[1]

Bibliografiya bo'limida kutubxonaga olinadigan gazeta-jurnallar asosida maqolalar kartotekasi, alfavit va sistemali kataloglar tuzilgan. Avtomatlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish natijasida kutubxonaga xodimlarining ish unumdorligi oshdi, kitobxonalar xizmat ko'rsatish xizmatining yuqori bo'lishiga erishildi. Bundan tashqari, kutubxonada kam nusxadagi kitoblarni nusxalarini tayyorlash va ularni kompyuterlar bilan ta'minlangan. Bunda kutubxonaga kelgan ixtiyoriy kitobxon abonementdagi bosma asarning qo'lda ekanligini, ammo elektron nusxasi borligini bilgach, ushbu bo'limga kirishi va u yerdagi kutubxonaga xodimi yordamida kitob bilan tanishishi, o'ziga kerakli sahifalardan yoki butun bir kitobdan

nusxa olish imkoniga ega bo'ladi. Yangi texnologiyalar asosida kitobxonlarga xizmat ko'rsatish, yangicha ish yuritishning samaralarini quyidagilarda ko'rish mumkin;[5]

- 3 ta asosiy kutubxona muammosining hal bo'lishida: nashrning kam nusxasi, fondni saqlashda joyning yetishmasligi, kitob fondining saqlanishi;

- Kutubxona iste'molchilari so'rovlarining to'laroq qondirilishi;

- An'anaviy bo'lmagan tashuvchilarda axborot berish orqali kutubxona ishining qimmatini ortishi;

Bu esa kutubxonaning yangi imidjini yaratadi. Kompyuter xotirasiga yozilgan matnli, audio va video axborotlar kerakli materialni yaxshiroq o'zlashtirilishiga, ya'ni bir vaqtning o'zida kishining bir necha sezgi organlariga ta'sir etishi orqali axborotning kompleks holda qabul kilinishiga erishiladi. Bu esa juda katta ahamiyatga ega, chunki yuqori axborot madaniyatiga ega bo'lgan kishi doimo o'zgarib boruvchi dunyoga osonroq moslashadi va bu o'zgarishlardan qo'rqmaydi. Mediateka faqat axboriy emas, balki madaniy-ma'rifiy va ta'lim berish funksiyasini ham bajaradi, jumladan, kompyuter savodxonligini o'stirishga yordam beradi. Yuqorida aytib o'tilgan chora-tadbirlarning kutubxonalarda bajarilishi iste'molchilar auditoriyasining o'zgarishiga hamda xizmat ko'rsatish tizimining yaxshilanishiga olib keladi. O'quv zallarida raqamlashtirilgan hujjatlarni ko'rish, boshqa kutubxonalar fondiga kirish imkonini ham berishi quvonarli albatta.

Kutubxona 2012 yil yanvar oyidan boshlab yangi, zamonaviy binoga ko'chib o'tgan edi. Shundan so'ng bino universitetning talabalar shaharchasi markazida joylashgan bo'lib, talabalar darsdan bo'sh vaqtlarida ARMning barcha bo'limlaridan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.[4]

ARMda quyidagi bo'limlar faoliyat ko'rsatadi:

«Kitoblarni jamlash va kataloglashtirish», «Ilmiy uslubiy», «O'quv zali», «Marketing axboroti xizmat ko'rsatish», «Dissertatsiyalar». Ularda Markaziy osiyo va MDH davlatlarida yoqlangan qishloq xo'jaligiga oid nomzodlik, doktorlik, magistrlik dissertatsiyalari va avtoreferatlar saqlanadi. ARM so'nggi yillarda «Ko'p funktsiyali elektron o'quv zali» bilan ta'minlandi. Talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. O'quv zali 80 ta zamonaviy kompyuterlar asosidagi lokal ta'lim tarmog'i bilan jihozlanib Internet tarmog'iga ulangan. [2]

ARM fondidan nafaqat talaba va professor-o'qituvchilar, balki oliy ta'limdan keyingi kadrlar malakasini oshirish markazi tinglovchilari ham ta'lim sohasida tashkil etilgan teleanjumanlar va videosektorlar ishida faol ishtirok etish imkoniyatidan foydalanmoqdalar. O'quv zalida fanlarning dolzarb masala va muammolariga oid o'quv-mashg'ulot treninglar o'tkazilmoqda: elektron hujjat aylanishi tizimini qo'llash va undan foydalanish; lokal tarmoq sharoitida axborot resurslari xavfsizligini ta'minlash usullari va bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning kun sayin takomillashib, rivojlanib borishi, hech kimga sir emas, shunday ekan mutaxassislar malakasini oshirib borish ham zamon talablaridan biri. ARM xodimlari navbati bilan bir yilda 2-3 marotaba O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi «Ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish markazi»da «Axborot-resurs markazlari xodimlarining malaka oshirish kursi» da va Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida malaka oshirib kelmoqdalar. Universitetda mavjud bo'lgan an'anaviy usulda tayyorlangan va turli davrlarda nashr qilingan darsliklar va o'quv-uslubiy adabiyotlarning elektron raqamli nusxalari tayyorlanib, universitetda zamonaviy elektron kutubxona fondi resurslar bilan to'ldirib borilmoqda. Axborot-resurs markazining umumiy fondi 1 110 000 nusxa, 11 500 ta elektron resurs va

elektron bibliografik yozuvlar 11 600 ta, bu raqamlar kuniga o'zgaradi. Shuningdek Bu raqamli axborot resurslaridan professor-o'qituvchilar, malaka oshirishga kelgan tinglovchi-mutaxassislar ARMDa izlanuvchi-tadqiqotchilar, magistrlar va talabalar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni Internet tarmog'i orqali ta'lim resurlaridan va universitet professor-o'qituvchilari jamoasi tomonidan yaratilgan elektron kitob va o'quv-uslubiy majmualardan foydalanish imkoniyatiga egalar. Ko'p funktsiyali elektron o'quv zalida kitobxonlarga elektron darslik, o'quv qo'llanma va ko'rsatmalardan foydalanishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan ham ularga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tezda electron shaklda yetkazib berilmoqda. Professor-o'qituvchilar Internet ta'lim resurslari va portallaridan, agrar sohaga oid olingan iqtisodiy, ilmiy-statistik ma'lumotlar asosida, darslik va o'quv qo'llanmalarning mazmunini kengaytirib, boyitib va sifatini oshirib borishmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlatov S.X., Nosirov O'..Berdiyeva Z.SH., O'rozov A.N., "Kutubxonashunoslik"/ Kutubxona-axborot faoliyati ta'limiy o'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. Mas'ul muharrir: Yo'ldashev L.J. – Toshkent.: 2021 y. 343-344b.
2. M. Mahmudov. Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish, Toshkent: "Donishmand ziyosi", 2023, 200 b.
3. M. Mahmudov. Kutubxona-axborot faoliyati marketingi, Toshkent: "Donishmand ziyosi", 2023, 128 b.
4. Sh. To'ychiyeva. Kutubxonalarning innovatsion faoliyati / O'quv qo'llanma. – Qo'qon.: "ART PRESS", 2023, 109 b.
5. Karimov U., Rahmatullaev M.A. Korporativ kutubxona-axborot tizimlari va tarmoqlari: Monografiya. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2019. 168 b.